

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVII _ nr. 2

Revistă indexată în bazele de date
SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2021

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu

Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. hab. **Dumitru Boghian** (Târgu Frumos), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), dr. **Alexandr Diachenko** (Kiev), dr. **Vasile Diaconu** (Târgu Neamț), dr. **Mariana Guceanu** (Iași), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), prof. dr. **Elke Keiser** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), dr. **Sergiu Matveev** (Chișinău), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), dr. **Octavian Munteanu** (Chișinău), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), prof. dr. **Marzena Szmyt** (Poznan), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău), dr. **Aurel Zanoci** (Chișinău)

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul double blind peer-review
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели double blind peer-review
All the papers to be published will be reviewed by experts according the double blind peer-review model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Regina A. Uhl (<i>Berlin</i>) Innovationen und Schlüsseltechnologien im 4. Jt. v. Chr.	5
Илья Палагута, Елена Старкова (<i>Санкт-Петербург</i>) О структуре археологического и функционального керамического комплексов Кукутень-Триполья	18
Mariana Sîrbu, Denis Topal, Eugen Sava, Lazar Dermenji (<i>Chişinău</i>) Bronze objects discovered in the settlements of the Noua-Sabatinovka cultures from the collection of the National Museum of History of Moldova	37
Vasile Iarmulschi (<i>Chişinău/Berlin</i>) Cu privire la cronologia și periodizarea necropolei de tip Zarubincy de la Voronino	62
Dan Matei (<i>Turda</i>) Reutilizarea postromană a elementelor de cultură din teritoriul provinciei Dacia. I. O introducere în problematică	68
Ольга Манигда (<i>Киев</i>) Средневековые городища на Южном Буге. Освоение пространства и предназначение укреплений	78
Сергей Тараненко (<i>Киев</i>) Каменные стены Печерского монастыря XII века	87

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Roman Croitor (<i>Chişinău/Aix-en-Provence</i>) A revision of Gervais' archaeozoological collection from the Middle and LatePaleolithic site of Tournal Cave, France	108
Adela Kovács (<i>Botoşani</i>) Considerații metodologice privind analiza dactiloscopică efectuată asupra unei statuete antropomorfe din faza Cucuteni A-B	116

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE –
РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Alexandru Szentmiklosi , <i>Așezările culturii Cruceni-Belegiş în Banat.</i> (Editor: Ioan Bejinariu), Editura Mega, Cluj-Napoca 2021, 410 p. text și 193 planșe. ISBN 978-606-020-364-3 (Ioan Bejinariu, <i>Zalău</i>)	127
George-Dan Hânceanu, Angela Simalcsik, Robert Daniel Simalcsik, Vasile Diaconu, Lucian Munteanu, Otilia Mircea, Viorica Vasilache, <i>Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Cimitirul medieval și complexele laice din perimetrul sud-vestic al incintei bisericești: rezultatele cercetării preventive din anul 2015,</i> Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Piatra Neamț, Editura „Constantin Matasă”, 2021, 786 p.	

ISBN: 978-606-654-434-4; ISBN: 978-973-7777-60-7
(Lidmila Bacumenco-Pîrnău, *Chişinău*)131

IN HONOREM

**Profesorul Marin Cârciumaru la cea de-a 80-a aniversare:
peste 50 de ani de activitate de cercetare arheologică**
(Elena-Cristina Niţu, Ovidiu Cîrstina, *Târgovişte*)133

IN MEMORIAM

In memoriam Alexandru Szentmiklosi (1971-2019)
(Andrei Georgescu, *Timişoara*)137

In memoriam Vasile Chirica (3.07.1943 – 18.04.2021)
(Alexandru Berzovan, *Iaşi*)139

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION141

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE142

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE143

Илья Палагута, Елена Старкова

О структуре археологического и функционального керамического комплексов Кукутень-Триполья

Keywords: Cucuteni-Tripolye culture, ceramic assemblage, shapes of vessels, pottery technology, pottery ornamentation, archaeological complex, functional set of vessels.

Cuvinte cheie: cultura Cucuteni-Tripolye, ansamblul ceramic, forme de vase, tehnologia de producere a ceramicii, ornamentarea, complex arheologic, set funcțional de vase.

Ключевые слова: культура Кукутень-Триполье, керамический комплекс, формы сосудов, технология керамического производства, орнаментация керамики, археологический комплекс, функциональный набор сосудов.

Il'ia Palaguta, Elena Starkova

On the structure of the archaeological and functional ceramic assemblages of Cucuteni-Tripolye

Ceramics is the most widespread archaeological material, therefore, changes in the vessels' shapes and decoration became the basis for the establishing of relative chronology and identification of the local groups of sites of the most Prehistoric cultures. In addition to such an applied study of pottery, there is a need for a more detailed study of archaeological and functional assemblages as an independent phenomenon closely related to other technologies and to the changes in the economic and household sphere. The set of vessel shapes of the Tripolye-Cucuteni culture is diverse, including up to 8-12 varieties. It was formed already at an earliest stage in the development of the culture (Tripolye A-Precucuteni), and retained its main features during the subsequent development of the culture (Tripolye BI, BII, CII – Cucuteni A, A-B, B periods). But a number of forms and categories of pottery have undergone significant changes. The ratio of certain vessel's forms largely depends on the "use-life" of certain types of vessels and the characteristics of the formation of the cultural layer in a particular settlement.

Il'ia Palaguta, Elena Starkova

Despre structura arheologică și funcțională al ansamblurilor ceramice Cucuteni-Tripolye

Ceramica este cel mai răspândit material arheologic, prin urmare, schimbările în formele ceramice și decorarea vaselor au devenit baza pentru stabilirea cronologiei relative și identificarea grupurilor locale de situri ale celor mai multe culturi preistorice. Pe lângă un astfel de studiu aplicat al ceramicii, este nevoie de un studiu mai detaliat al ansamblurilor arheologice și funcționale ca fenomen independent, strâns legat de alte tehnologii și de schimbările din sfera economică și gospodărească. Setul de forme de vase ale culturii Tripolye-Cucuteni este divers, incluzând până la 8-12 variante. Acesta s-a format deja într-un stadiu incipient al dezvoltării culturii (Tripolye A-Precucuteni) și și-a păstrat principalele caracteristici de-a lungul /pe parcursul evoluției ulterioare a culturii (perioadele Tripolye BI, BII, CII – Cucuteni A, A-B, B). Însă o serie de forme și categorii de ceramică au suferit modificări semnificative. Raportul dintre formele anumitor vase depinde, în mare măsură, de „durata de utilizare” a anumitor tipuri de vase și de caracteristicile formării stratului cultural într-o anumită așezare.

Илья Палагута, Елена Старкова

О структуре археологического и функционального керамического комплексов Кукутень-Триполья

Керамика является наиболее массовым археологическим материалом, поэтому изменения в формах и декоре сосудов являются основой для относительной хронологии и выявления локальной специфики памятников большинства доисторических культур. Помимо такого прикладного исследования керамики назрела необходимость более детального изучения археологического и функционального комплексов как самостоятельного явления, тесно связанного с другими производствами и изменениями в хозяйственно-бытовой сфере. Набор форм сосудов культуры Триполье-Кукутень отличается разнообразием, включая до 8-12 разновидностей форм. Он сформировался уже на раннем этапе развития культуры (Триполье А-Прекукутень) и на протяжении последующего ее развития (периоды Триполье BI, BII, CII – Кукутень А, А-В, В) сохранял свои основные черты, хотя ряд форм и категорий керамики претерпели значительные изменения. Количественное соотношение форм сосудов во многом зависит от срока жизни их определенных разновидностей и особенностей формирования культурного слоя на конкретном поселении.

В исследовании развития энеолитической культуры Триполье-Кукутень, ареал которой на протяжении V-IV тыс. до н.э. охватил обширные территории современных Румынии, Молдовы и Правобережной Украины, ключевую роль играет анализ керамики – основного и самого массового материала, на основании которого построены как ее периодизация и относительная хронология, так и выделение локальных групп памятников и выявление их развития. Находки керамики здесь, как и в аналогичных культурах балкано-карпатского неолита и медного века, составляют внушительные по объему коллекции, включающие десятки тысяч фрагментов. Керамика отличается разнообразием форм и разновидностей рельефной и расписной орнаментации. Это открывает возможности для детального анализа материала, но, с другой стороны, делает его более трудоемким.

Исследовательский потенциал трипольско-кукутенской керамики, к сожалению, реализуется пока в недостаточной степени. Если на уровне выделения территориальных массивов памятников и их общей периодизации достаточно классификаций на основе форм и техники исполнения орнаментов, то на уровне масштаба локальной группы близких по времени поселений обобщенные характеристики материала перестают срабатывать, вопросы о последовательности или синхронности поселений в таких группах остаются. Дискуссии о локальном и хронологическом делении культуры активно продолжаются.

Очевидно, что решение этой проблемы зависит от постановки отдельных вопросов и их последовательности. Если смотреть на керамику не только как на материал для построения хронологических схем и выявления локальных группировок памятников, а как на продукцию конкретных исполнителей – набор посуды, используемой для различных хозяйственно-бытовых и культовых нужд [Kozhin 1989], возникают вопросы о процессах функционирования керамического комплекса и последующего отложения керамики в культурном слое. То есть возникает необходимость исследования керамического набора как такового.

Керамический комплекс поселения: некоторые теоретические основания

Начнем с теоретических выкладок, звучащих банально, но к сожалению, остающихся порой за пределами нашей «зоны внимания». То, с чем имеют дело археологи – **археологический комплекс**, который состоит из всей совокупности материала, извлеченного из отдельного раскопанного участка культурного слоя поселения или из отдельных входящих в него построек. Он формировался на протяжении всего периода существования поселения. В значительной своей части он состоит из фрагментов керамики, но включает и «археологически целые» сосуды.

Специфика трипольских поселений заключается в том, что большинство из наземных глинобитных построек, из которых они состоят, погибли в пламени пожаров. Объяснением этого является гипотеза о намеренном их сожжении при оставлении поселений, которые, за немногими исключениями, существовали в течение одного цикла заселения. В оставленных постройках обычно присутствует набор «археологически целых» сосудов, форму которых можно реконструировать по большинству сохранившихся *in situ* фрагментов. Таким образом, коллекцию формируют как многочисленные фрагменты, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности жителей поселения, которые откладывались в слое по мере выхода керамики из употребления, так и «целые» изделия. Их соотношение зависит от специфики формирования культурного слоя на конкретном поселении.

Такой «археологический комплекс» в той или иной мере отражает существование **функционального комплекса** керамики – набора сосудов, используемого в процессе хозяйственной и культовой деятельности [Kozhin 1990]. Он является частью набора разнообразных ёмкостей, которые могут изготавливаться не только из глины, но и из различных не сохраняющихся материалов – растительных волокон, дерева, кожи и т.д. Такие изделия доходят до нас крайне редко, но тем не менее, они оказывают порой существенное влияние на формы и декор керамики [Palaguta 2009].

Структуру функционального комплекса определяют два **аспекта**: производственный и функциональный. Производственный аспект керамического комплекса отражается в тради-

циях ее изготовления, как локальных, так и привнесенных извне, диагностирующихся по наличию «импортов» и «подражаний», влиянию на изготовление керамики форм и технологий некерамических изделий, а также особенностям организации производственного процесса и т.д. Создание форм определяется производственными возможностями, организацией производства, потребностями в керамике.

Функциональный набор постоянно обновляется из-за различных сроков жизни изделий ('use-life' или 'survivorship' керамики), обломки которых откладываются в культурном слое. Таким образом, можно предположить, что большая часть реконструируемых сосудов относится к заключительной фазе существования поселенческих объектов. Как отмечено выше, такие сосуды обычно могут быть найдены *in situ* в пределах построек и могут образовывать «закрытый комплекс». Керамика из культурного слоя обычно представлена фрагментами в слое, которые накапливались (особенно в заполнении землянок, ям и рвов) в процессе всего существования поселения. Этот фактор неизбежно приходится учитывать при сравнении керамических комплексов как в пределах одного памятника, так и на уровне различных поселений.

Еще одна особенность характерна для музейных коллекций, с которыми приходится работать: часто, особенно если это касается старых раскопок, они представляют выборку, сделанную авторами раскопок в процессе раскопок и при отборе материалов в фонды музея (в случае, когда музейная коллекция сформирована из материалов, взятых из разрушенного слоя, как например, в Немирове, вообще получается «выборка из выборки» [Smirnova et al. 2018]).

Археологический и функциональный комплексы в раннем и начале развитого Триполья: система форма-декор и инокультурные элементы

Функциональный керамический комплекс Триполья-Кукутень формируется уже на начальной стадии сложения этой археологической культуры. Он представлен набором форм «столовой» и «кухонной» керамики, отличающейся способом декорирования и обработки

поверхности, а также использованием формовочных масс с большей или меньшей примесью отощителя – сухой глины или шамота. К группе «столовой» керамики относятся: миски, миски на поддонах, горшки и кубки (в том числе и синтетические формы, объединяющие черты глубоких мисок и кубков, горшков и кубков), черпаки, а также относительно редко встречающиеся в это время кувшины. С ними соотносятся серии сосудов с туловом грушевидной или усеченно-конической формы с наклоненным внутрь венчиком, предусматривающим использование крышки, а также крышки [Zbenovich 1989, ris. 47]. «Кухонная» посуда представлена разнообразными горшковидными или боченковидными формами, глубокими мисками – эти формы также широко распространены во других культурах балкано-карпатского круга [Burdo 2005].

На сложение ряда форм раннетрипольской керамики повлияли некерамические прототипы. Например, формы крупных сосудов с крышками могут восходить к ёмкостям из дерева или коры [Palaguta 2016a]. На наличие таких прототипов указывает и техника исполнения орнамента, прорезаемого по подсушенной поверхности сосуда. Такая орнаментация связывает ПреКукутень-Триполье с культурой Боян-Джулешти, но к концу ПреКукутень – Триполье А она сменяется более подходящим для керамики декором из углубленных линий, которые проводятся по влажной поверхности заготовки.

К сожалению, полноценного анализа прекукутенско-раннетрипольских керамических комплексов с точки зрения особенностей их состава проводилось. Можно лишь отметить, что сложившийся на начальном этапе культуры набор форм ложится в основу функционального комплекса последующих периодов ее развития. Возможно, что его формирование определил тот образ жизни и способ хозяйствования, который сложился на этапе формирования культуры и стал основополагающим для ее дальнейшего тысячелетнего развития.

Детальный анализ керамических комплексов Кукутень А-Триполья VI был проведен на материалах ряда памятников Пруто-Днестровского междуречья еще в 1990-е гг. [Palaguta 2007a; Palaguta 2016b]. Появление

Рис. 1. Наборы форм керамики периодов Триполье VI, VII, CI.

Fig. 1. The set of forms of vessel of the Tripolye VI, VII, CI periods.

ряда новых вариантов относительной хронологии и территориальной группировки памятников вызвало необходимость обратиться к вопросу о доказательствах, на основании которых они предложены [Palaguta 2019].

Функциональный набор на всех поселениях периода Кукутень А-Триполья VI включает 8-12 типичных форм, сходный в различных локальных и хронологических группах, даже если способ изготовления сосудов имеет

существенные различия. Это «столовая» посуда – миски, крышки, сферические и грушевидные сосуды, использовавшиеся с крышками, кувшины, горшки-«кратеры», кубки, «бинокли» и «монокли» (рис. 1,1, 4, 7, 10, 13, 16, 19); а также «кухонная» посуда – «котлы» и пифосы (рис. 4,1-4). Некоторые формы функционально дублируют друг друга, как например, сферические и грушевидные сосуды или «бинокли» и «монокли».

Выявление относительной хронологии и локальной специфики памятников часто основывается на пропорции посуды с расписным и рельефным декором, ориентируясь на увеличение доли расписной керамики в западной части ареала культуры и сохранение традиций рельефного декора на востоке. Эти тенденции были обозначены еще в 1960-е гг. Некоторые исследователи полагают, что здесь уже можно говорить о двух культурах – Кукутень и Триполье, граница между которыми проходит вдоль государственной границы Молдовы и Румынии или Молдовы и Украины [Burdo 2018], или о такой же границе локальных вариантов [Sorochin 2002]. Однако, если в основу анализа класть не пропорции фрагментов керамики с разными видами орнамента, то реконструируемая картина представляется куда более сложной и не соответствующей современным границам.

Если анализ археологического комплекса начинать с форм, то нетрудно заметить, что доли их разновидностей будут различны на разных поселениях. Так, анализ керамического комплекса поселения Друцы I в Северной Молдове показал, что соотношения форм сосудов, которые полностью или частично реконструируются, и определяемых по фрагментам венчиков, значительно расходятся. В каждом из трех раскопанных построек «целых» сосудов удалось собрать 20-35, остальное – керамический бой. Из фрагментированных изделий доминируют «котлы» и пифосы, миски и кубки, что отражается и в обобщенной характеристике комплексов (рис. 2,1). Можно предположить, что реконструируемые сосуды представляют тот набор керамики, который функционировал на момент оставления жилищ, а фрагментированные изделия представляют материал, который отложился в

культурном слое до этого, в период существования поселка. Сходную картину отражает состав форм керамики в жилище из Куконештий Век I. В культурном слое без видимых остатков жилищ, который был исследован на поселении Новая Татаровка III, преобладание фрагментов кубков, мисок и «кухонной» посуды еще более выразительное.

Очевидно, что мисок, кубков и «кухонных» сосудов было произведено больше, потому что эти формы чаще использовались и чаще разбивались. Этот процесс наглядно иллюстрируют результаты этноархеологических исследований, проводившихся в 1970-1980-е гг. в Западной Африке, Южной и Центральной Америке, Юго-Восточной Азии, одним из направлений которых стало определение «срока жизни» ('use-life') керамики [Longacre 1985; Arnold 1985; Mills 1989]. Как правило, срок жизни посуды для приготовления пищи и сервировки короткий, сосудов для хранения – длительный. Так, у перуанских индейцев большая часть керамических мисок для пищи и кружек для пива не «проживала» и года, а крупные сосуды *olla* и кувшины могли «дожить» до 5-6 лет и больше [DeBoer, Lathrap 1979].

Иная картина – в комплексах, где представлены преимущественно целые и реконструируемые сосуды, как, например, на поселении Журы [Бибиков 1959]. Здесь соотношение сосудов различных форм не показывает явного преобладания каких-либо отдельных их разновидностей [Palaguta 2016b, рис. 13]. Если брать только целые и реконструированные сосуды из жилищ указанных выше поселений (Куконештий Век I, Новая Татаровка III, Друцы I), то картина будет сходной, с пропорциональной долей кубков и мисок [Palaguta 2016b, рис. 8-12].

Как для раннего Триполья-ПреКукутень, так и для периода Триполье VI – Кукутень А характерно, что определенные формы декорируются в соответствующей манере. Так, в комплексах памятников Северной Молдовы (Куконештий Век I, Новая Татаровка III, Друцы I) «кухонная» посуда – «котлы» и «пифосы» – имеют гладкую либо шероховатую поверхность. Для мисок характерен преимущественно углубленный орнамент. Грушевидные сосуды и их крышки, кувшины и горшки «кратеры», «биноклевидные» изделия и «мо-

Рис. 2. Соотношение форм керамики на трипольских поселениях: 1 – период Триполье VI; 2 – период Триполье VII-Cl.

Fig. 2. The ratio of the forms of ceramics in the trypolyen settlements: 1 – Tripolye VI period; 2 – Tripolye VII-Cl.

нокли» орнаментировались как углубленным орнаментом, так и каннелюрами. Эти рельефные орнаменты дополнительно окрашивались белой и красной красками. Кубки украшались каннелюрами или полихромной росписью, которая присутствует и на сферических сосудах¹.

Если подсчитывать процент посуды с различным оформлением поверхности только по фрагментам керамики, то ясно, что он будет напрямую зависеть от количества фрагментов чаще используемой и быющей посуды (углубленный орнамент – миски, каннелюры – кубки, неорнаментированные сосуды – котлы и пифосы). Поэтому использование этого показателя не может быть использовано как доказательство как при проведения границы между «западной» культурой Кукутень и «восточным» Трипольем, так и между иными локальными группами.

Типология керамики Триполья VI-Кукутень А, необходимая для корректных сопоставлений комплексов, выстраивается на основе корреляции форм и орнаментов посуды [Palaguta 2016b, figs. 16-18, 20-21]. На ее основе можно выстроить относительную хронологию памятников. Так, в Северной Молдове статистика отчетливо показывает тенденции смены углубленного декора каннелюрами с покраской белой и красной красками и дальнейшего перехода их в бихромную роспись на кубках, кувшинах, грушевидных сосудах с крышками, «кратерах», «биноклях» [Palaguta 2016b, fig. 22]. При этом миски – наиболее массовая форма – более-менее стабильно сохраняли «архаичный» углубленный декор. Полихромная роспись присутствует лишь на сферических сосудах, части кубков и отдельных мисках.

В Журах, несмотря на хронологическое соответствие, структура комплекса иная, что позволяет отнести это поселение к другому локальному варианту [Palaguta 2016b, figs. 19; 73]. Большая часть форм, которые в северомолдавских памятниках украшены рельефны-

ми орнаментами, здесь покрыты полихромной росписью (кубки, грушевидные и сферические сосуды, кувшины). Углубленный орнамент присутствует на мисках и отдельных экземплярах других сосудов, его мотивы упрощены. Эти различия подтверждаются и наблюдениями над способами лепки и конструирования сосудов. С северомолдавскими памятниками этот комплекс связывают только «бинокли» и единственный грушевидный сосуд, украшенный каннелюрами (явно подражательное изделие). Таким образом, рассматриваемые памятники представляют различные традиции в рамках одной археологической культуры: ее разные локальные варианты, которые сформировались на общей основе, но пути развития которых были разные. Для выявления общей картины материала пока не вполне хватает, но можно говорить о сложении в период Триполье VI – Кукутень А, по крайней мере, пяти локальных вариантов [Palaguta 2016b, figs. 88-90].

Важным аспектом исследования керамических комплексов является выявление местных и привнесенных элементов. Рассмотренные выше материалы показывают, что в керамических комплексах могут сочетаться серии изделий, выполненных в различных традициях. Какое место они занимают в керамических комплексах?

Вариантов сочетания традиций может быть несколько. Первый, когда серии разнородной керамики дополняют друг друга в едином функциональном комплексе. Второй, когда дополняющая серия дублирует основную.

Так, Друцах, где основу комплекса составляла керамика с рельефным декором, расписные сферические сосуды с крышками составляли серию изделий, как правило, меньших по размеру, чем грушевидные. Получается, что расписная полихромная керамика, заняла свою «нишу» в группе сосудов для хранения, с крышками, где более крупные сосуды украшены рельефным орнаментом.

По размерам соответствуют грушевидным только «двухъярусные» сосуды, украшенные яркой «парадной» росписью [Palaguta 2016b, figs. 31/4; 39/10]. Они также отличаются «техническим» по происхождению меандровым орнаментом, возможно, связанным с влияниями на Триполье-Кукутень культур

1. И дополнительная покраска, и роспись наносились на поверхность сосудов ПОСЛЕ обжига: исследования красочных слоев керамики различных этапов Триполья-Кукутень показали наличие в них органических связующих, выгорающих при высоких температурах [Podvigina et al. 1999; Kalinina, Starkova 2012]. Детали этого процесса (возможное поэтапное нанесение слоев краски, применение промежуточного низкотемпературного обжига, использование защитных покрытий) требуют дополнительного изучения.

Рис. 3. Развитие форм сосудов с крышками и возможная эволюция подставок: 1 – Друцы I; 2 – Брынзень IV; 3 – Траян-Дялул Фынтынилор; 4 – Раковец; 5 – Незвиско III; 6, 7 – Старая Буда; 8 – Дуруитоареа Веке; 9, 10 – Кринички; 11 – Владимировка; 12 – Майданецкое.

Fig. 3. Development of the forms of vessels with lids and the possible evolution of stands: 1 – Drutsy I; 2 – Brynzen' IV; 3 – Traian-Dialul Fyntynilor; 4 – Rakovets; Nezvisko III; 6, 7 – Staraia Buda; 8 – Duruitoarea Veke; 9, 10 – Krinichki; 11 – Vladimirovka; 12 – Maidanetsкое.

бассейна Тисы, хотя сделаны явно на месте. Параллельно сосуществуют роспись и рельефный декор на кубках.

Если принять прослеженную в Северной Молдове линию развития от углубленного орнамента к каннелюрам и, далее, к бихромной

росписи, то видно, что эта тенденция четко прослеживается лишь на части посуды: кувшинах, грушевидных сосудах с крышками, горшках-«кратерах», отчасти – на кубках. Эта закономерность не подходит для мисок, где сохраняется не только «архаичный» углубленный орнамент, но и орнаментальные композиции. Таким образом, наиболее консервативной оказывается наиболее массовая продукция, с самым коротким «жизненным циклом». Получается, что на миски изготовители керамики обращали наименьшее внимание, повторяя здесь стандартные мотивы без особых творческих фантазий.

В Журах ядро комплекса составляет керамика с расписным декором. Сосуды с углубленным орнаментом образуют небольшую параллельную серию. Расписных мисок здесь нет, поэтому миски с углубленным орнаментом можно рассматривать в качестве органической части комплекса. Вероятно, что они связаны с какой-то группой изготовителей, входившей в население поселка.

«Бинокли» в Журах с каннелюрами – явно инородные (здесь присутствует и «монокль» – но он расписной). Как и грушевидный сосуд с каннелюрами, они отражают контакты между группами южного и северомолдавского населения. Таким образом, сопоставление «южных» и «северных» комплексов в пределах Пруто-Днестровского междуречья демонстрирует разные комбинации из различных керамических традиций в пределах единого функционального комплекса.

В памятниках Кукутень А – Триполья VI присутствует и керамика, принципиально отличная от трипольской. Это так называемая керамика «типа Кукутень С», для которой характерна примесь дробленой ракушки в тесте. Главное в ней – не примесь в тесте, которая часто формируется в тех условиях, где мастеру приходится выбирать то сырье, которое ему доступно, а техника изготовления, основанная на различных навыках и различном отношении к способу обработки глины. Выбивка (метод наковальни и лопатки), используемая при изготовлении этой керамики, принципиально отличается от трипольской техники формовки. На изготовление другими мастерами указывают и отдельные случаи имита-

тивного орнамента, и круглодонная традиция изготовления сосудов [Palaguta 2016b, 196-207, ris. 102-103].

Керамика «типа С», в основном это горшки с характерным отогнутым венчиком (рис. 4,5-8), в это время составляет не более 1-3% от общего объема комплекса. Для приготовления и хранения пищи в этот период используется «кухонная» керамика с грубой поверхностью без орнамента, изготовленная по тем же правилам, что и орнаментированная посуда. Вполне логично предположить, что керамика «типа Кукутень С» в этот период изготавливалась на трипольско-кукутенских поселениях носителями совершенно иной керамической традиции, т.е. «другими руками»².

Функциональный комплекс Триполья VII-CI: традиции и их трансформации

Конец среднего периода и первый этап позднего – VII и CI, по периодизации Т. Пассек (вторая половина IV тыс. до н.э.) – считается эпохой расцвета трипольской культуры. В это время ее ареал занимает максимальное пространство, появляются поселения-гиганты, достигающие площади 200-320 га, а уровень гончарного производства достигает своего пика. Формирование культуры происходило под влиянием миграционных процессов, когда в середине IV тыс. до н.э. (этап Триполье VII, по периодизации Т.С. Пассек) население Сиретско-Прутского междуречья постепенно распространилось на территории Верхнего и Среднего Поднестровья и Буго-Днепровского междуречья [Ovchinnikov 2014, 177-179].

К этому периоду, несмотря на некоторые локальные различия, формируется относительно единый трипольский керамический комплекс с двумя основными группами посуды, которые по технологически признакам условно можно разделить на «столовую» (расписную) и «кухонную» посуду (с рельефно-штампованным орнаментом или без орнамен-

2. В публикациях, со ссылкой на И.В. Палагута, присутствует предположение о том, что эта керамика изготавливалась «степными женами» [Kovaleva 2012], но автор писал только об «инкорпорации носителей иной, «степной» керамической традиции в среду трипольских поселений» [Palaguta 2007a]. Это может быть не только обмен отдельными людьми, но и результат включения более крупных коллективов.

та). Функциональный набор для еды, питья, хранения и приготовления пищи образуют кубки, «амфоры», миски конической формы, кратеры, грушевидные сосуды со шлемовидными крышками (рис. 1,2, 5, 8, 11, 14, 17), а также «кухонные» грубые горшки и конические (реже полусферические) миски (рис. 4,10-15). Назначение сосудов из этого набора, конечно же, определена гипотетически. Для питья могли использоваться кубки, для хранения – крупные сосуды с крышками грушевидной формы, для смешивания жидкостей или пищи – кратеры, сосуды с широким горлом. Миски, вероятно, были полифункциональны и иногда использовались как крышки. Разные размеры и толщина стенок сосудов одной и той же формы также могли быть связаны с их разным хозяйственным использованием.

Расписная керамика в большинстве комплексов (за исключением северо-восточных памятников, где сохраняется традиция углубленного декора) преобладает с большим перевесом. Она изготовлена из отмученной мелкоструктурной глины, иногда с незначительной примесью мелкого шамота (реже песка), и орнаментирована монохромной росписью. Для декора использовалась темно-коричневая минеральная краска, которая наносилась на естественную поверхность, часто покрытую ангобом, или на специальную подгрунтовку, выполненную той же, но менее концентрированной краской.

Орнаментальная композиция и ее расположение, как правило, соответствуют определенной форме сосуда. На сосудах крупных размеров – грушевидной формы и «амфорах» – композиции более сложные и с большим количеством деталей. Они располагались в двух зонах – на горле и тулове, придонная часть оставалась без росписи. Конические миски расписывались внутри (реже внутри и снаружи), миски полусферические – только снаружи. Крышки иногда имели дополнительный орнамент сверху. Формы декора являются одним из основных маркеров для выделения отдельных локальных вариантов и групп памятников.

Нерасписная посуда выполнена из грубого, часто плохо отмученного теста с обильной примесью крупного шамота, дресвы, толченой ракушки. Скорее всего она использовалась

для приготовления пищи, однако точно это можно определить лишь дополнительно, исследовав внутреннюю поверхность такой посуды на наличие и тип органических остатков. В большинстве трипольских керамических комплексов она представлена слабопрофилированными горшками разных размеров и незначительным количеством глубоких мисок («котлов»).

Для выявления структуры набора подсчеты производились как на основании относительно полных коллекций из раскопок поселений периода Триполье VII-СІ: Бодаки на Воляни (раскопки Н. Скакун, 1990-2000-е гг.) и Попудня в Буго-Днепровском междуречье (раскопки М. Гимнера, 1911 г.). Для сравнения проанализированы материалы из Немирова (раскопки М. Артамонова 1950-е гг.), Криничек (раскопки С.С. Гамченко, 1920-е гг.) из фондов Государственного Эрмитажа и Кудринцев (разведки П.В. Сюзева, 1915 г.) из Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. При анализе «столовой» расписной керамики не учитывались «бинокли», которые сходны с нею по наличию росписи и составу теста, но сосудами не являются.

Бросающиеся в глаза различия между категориями «столовой» и «кухонной» керамикой стали причиной того, что статистические подсчеты ведутся по каждой из категорий отдельно. Их соотношение не всегда показывает сходный результат. Одна из причин в том, что материалы из разведок и раскопок начала XX в. при поступлении в музей часто подвергались селекции, оставались лишь наиболее интересные для экспозиции материалы. Так, в обширной коллекции из Попудни [Himner 1933] «кухонная» керамика представлена лишь несколькими фрагментами. Вероятно ее или намеренно не брали при раскопках, или отсортировали как не представляющую интереса при формировании музейной коллекции. Возможно, по той же причине незначительно количество нерасписной керамики в коллекциях их Немирова, Криничек и Кудринцев. Достоверным может считаться соотношение расписной «столовой» и нерасписной «кухонной» посуды в Бодаках: соответственно, 74% и 26% (рис. 2/2) [Starkova 1998; Starkova 2011, 13-15].

Согласно подсчетам, произведенным в Бодаках, в группе «кухонной» керамики закономерностей в соотношении форм в разных постройках нет. Возможно, «кухонные» сосуды эксплуатировались активнее, чаще бились, и их изготавливали по мере необходимости. В Бодаках они достаточно разнообразны: помимо горшков, «котлов» и толстостенных конических мисок, здесь обнаружена серия небольших глубоких мисок-чаш (диаметр венчика 8-12 см) с одиночными или парными вытянутыми налпами у венчика [Skakun, Starkova 2003b, рис. 5,5]. Большинство таких сосудов имели внутри следы охры, что предполагает их специальное назначение.

В Бодаках и Попудне четко видно преобладание фрагментов трех основных форм расписной посуды: «амфор», кубков и конических мисок (рис. 2,2). Статистика по объектам оказалась сходной с соотношением как культурному слою поселения.

Крышки шлемовидной формы использовались для сосудов грушевидной формы (рис. 3,1-5). Их высота зависит от высоты их горла. Для более прочной стыковки на плечиках грушевидных сосудов иногда делалось небольшое углубление по диаметру устья крышки. На отдельных крышках имелись небольшие ушки, при помощи которых, по-видимому, они привязывались к ручкам сосудов [Ovchinnikov 2014, 84, рис. 3; Smirnova et al. 2018, рис. 81, 2]. Также на одном поселении могли изготавливать серии стандартных по размеру плечиков грушевидных сосудов (высота горла могла быть разной), чтобы использовать одну-две крышки или миски одного размера.

В качестве крышек для амфоровидных сосудов могли использоваться конические миски, подходящего диаметра. Серия таких мисок из Старой Буды соответствует по диаметру венчикам или плечикам сосудов «закрытых» форм, таким образом для одного сосуда можно использовать два варианта мисок-крышек (рис. 3,6-7). У нескольких мисок у края даже просверлены небольшие отверстия, чтобы привязать их к соответствующим сосудам. Такие же отверстия есть и у некоторых биконических или сфероконических сосудов.

С наступлением периода «поселений-гигантов» (Триполье VII-СІ) возникает необхо-

димость массового производства посуды, что существенно повлияло ее на формы. Чтобы ускорить процесс изготовления стала использоваться сборка из стандартных частей, когда, например, изготавливалась серия нижних усеченно-конических элементов одного размера, которые могли остаться мисками, а могли дальше «надстраиваться» так, что получался сосуд биконической или сфероконической формы с явно выраженным ребром в месте соединения верха и низа (рис. 1,3, 6, 9, 15). Появление острорёберных форм принято считать хронологическим маркером начала Триполья СІ [Shatilo 2021, 224-225, fig. 105].

Здесь можно предположить, что для формовки стандартных частей сосудов стали использоваться шаблоны, на которых их формовали. На это указывает наличие следов оттилка на некоторых изделиях [Starkova, Zakościelna 2018]. Таких следов крайне мало, так как после поверхность сосудов снаружи и изнутри дорабатывали обрезкой.

Для росписи керамики использовались минеральные красители. В отличие от более ранних этапов, когда была распространена полихромная орнаментация, с конца среднего периода она сменяется монохромным декором, нанесенным темно-коричневой краской. В последовательности этапов нанесения краски, использовании подгрунтовок и ангобов существуют отличия даже в пределах комплексов одного поселения [Kalinina, Starkova 2012]. В перспективе выявление таких различий может дать основания для выявления изделий, произведенных в конкретных мастерских.

В период Триполье VII-СІ основной набор дополняется еще несколькими формами. К ним относятся изделия, которые традиционно относят к крышкам, так называемой «ступковидной формы» [Chernysh, Masson 1982, 292; Kruc et al. 2008, 81, рис. 21, 5; Shatilo 2021, Pl. 2/LT2A, LT2C]. Это массивные изделия, с толстыми стенками, которые имеют очень маленький внутренний диаметр, в среднем 5-8 см (рис. 3,9-12). Их не могли использовать в качестве крышек грушевидных сосудов, у которых диаметр горла обычно не менее 11-13 см. В трипольском керамическом комплексе вообще нет сосудов под такие «крышки». При этом практически везде присутствуют

крышки шлемовидной формы, которые соответствуют размерам грушевидных сосудов. У «псевдо-крышек» плоская верхняя часть и утолщенный край, что предполагает выдерживание вертикальной нагрузки, а соответственно – использование их как подставок. Иногда на верхней части таких изделий имеются отчетливые следы дополнительного термического воздействия: возможно, на них ставили горячий сосуд [Starkova 2013, 9-10, Ill. 6]. Большинство из этих предметов не декорированы, иногда просто покрашены внутри и снаружи коричневой краской. Лишь отдельные экземпляры имеют лаконичный декор в виде одной или двух широких полос. В отличие от них, шлемовидные крышки, как правило, богато декорированы, а орнамент соотносился с декором верхней части соответствующих грушевидных сосудов. Отсутствие орнамента на «псевдо-крышках» соответствует нижней, недекорированной части сосудов. Таким образом, использование их в качестве подставок находит еще одно косвенное подтверждение. Линия эволюции таких подставок, возможно, восходит к распространенным в раннем – начале среднего Триполья мискам и сферическим сосудам на поддонах (рис. 1,7; 3,8).

Во всех трипольских комплексах в небольших количествах встречаются сосуды на четырех ножках. В наборе «столовой» керамики это небольшие овальные или круглые в плане мисочки, орнаментированными изнутри (рис. 1,8-9). Иногда на их венчике расположена голова быка или есть выемки на противоположных краях венчика [Starkova 2013, Ill. 7, 1; Kruc et al. 2005, ris. 50; Smirnova et al. 2018, ris. 83, 5]. Ножки, небольшие размеры (диаметр ок. 10-15 см), орнаментация на внутренней поверхности – позволяют предполагать их специальную, ритуальную функцию. Наличие ножек и букраниев соотносит эти мисочки с «кухонными» сосудами на ножках и с моделями саней, получивших в этот период широкое распространение [Balabina 2004].

Определенные трансформации в период Триполье VII–CI испытывают и «бинокли» (рис. 1,20-21), появившиеся в керамическом комплексе в период VI. Их функция не вполне ясна, возможно, они использовались для каких-то ритуальных действий. «Монокли»

более характерны для Триполья VI – Кукутень А, известны также очень редкие находки трехчастных изделий – «триноклей». Декор «биноклей», как правило, соответствует стилистике остальной керамики.

В период Триполье VII и CI в верхней перемычке многих «биноклей» появляется вертикальное отверстие, вероятно, для подвешивания или продевания в него штыря для фиксации изделия [Skakun, Starkova 2003b, ris. 3, 7; Palaguta 2007b, ris. 8. 2, 3, 5, 6]. Иногда такие отверстия проходят через перемычку и чашу [Сeһак 1933, tabl. XV, 4; Popova 2003, 125, ris. 80. 1, 2 (автор не указал наличия второго отверстия – в чаше)]. У некоторых изделий заделаны сквозные отверстия в раструбах, что тоже свидетельствует об изменении их функции и деградации формы [Palaguta 2007b, 127, ris. 8, 4, 6; Starkova 2013, Ill. 7, 2, 4].

Трансформация «кухонной» керамики в период Триполье VII

Как уже отмечено выше, начиная с Триполья А – Прекукутень, а также в период Триполье VI – Кукутень А основную массу «кухонной» керамики, с гладкой или намеренно шероховатой поверхностью, составляют сосуды бочковидной формы или в виде глубоких мисок (редко – с зауженным горлом, как у кувшинов) (рис. 4,1-4). Основанием для выделения этой категории, помимо отсутствия декора, считается грубая керамическая масса с примесью крупных зерен шамота. Эти признаки нельзя назвать строгими: иногда плечики сосудов украшены скромным рельефным декором из ряда пальцевых вдавлений, а наличие в массе крупных фракций шамота, скорее, соответствует размерам сосуда, а не категории: как показывают наблюдения над керамикой поселений Триполья VI, сходные массы с крупными или мелкими фракциями шамота может использоваться как для «столовой» так и для «кухонной» керамики.

Наиболее выразительны в этой категории «пифосы» – крупные толстостенные сосуды бочковидной формы с многочисленными ручками, расположенным по всему тулову на разных уровнях [Palaguta, Starkova 2018, 104, fig. 2]. Иногда ручки нижнего ряда заменяют выступы-упоры. Такие сосуды иногда счита-

Рис. 4. Эволюция форм «кухонной» посуды.

Fig. 4. The evolution of the “kitchen” forms of vessels.

ют инокультурным компонентом, связанным с культурой Тисаполгар [Burdo 2007]. Однако подобные формы с аналогичными ручками встречаются не только в Триполье, но и во многих культурах неолита-энеолита карпато-дунайского круга. Похоже, что эта форма универсальна: здесь ручки нужны для закрепления веревочной обвязки, чтобы поднять и

перенести тяжелый сосуд, например, из ямы – места хранения.

В периоды Триполье VI-VII и VII-СІ в керамическом комплексе культуры происходят серьезные трансформации. Традиционная «кухонная» керамика с шамотом постепенно уходит на «второй план», таких сосудов становится все меньше: в комплексах Бодаков и Незвиско

III периода Триполье ВП, например, «пифосы» ранних форм представлены в единичных экземплярах (рис. 4,9).

В период Триполье ВП-СІ в категории нерасписной «кухонной» посуды все больший объем приходится на слабопрофилированные горшки средних размеров без орнамента или с рельефно-штампованным декором (рис. 4,13-15). Эти сосуды, в отличие от традиционной кухонной трипольской посуды с примесью крупного шамота, дресвы или песка, имеют в составе теста обильную примесь толченой ракушки или известняка. Если в период Триполье VI эта керамика, как отмечалось выше, была результатом инокультурного влияния, то здесь она становится частью трипольского керамического комплекса.

В технике изготовления «кухонных» горшков тоже наблюдаются изменения: вместо характерной выбивки, ее стали изготавливать традиционным для Триполья ленточным способом с обрезкой излишков глины костяным или деревянным инструментом [Starkova 2008]. Но необходимо учесть, что керамика с ракушкой в тесте не могла обжигаться в гончарных горнах вместе со «столовой» посудой, где температура обжига могла достигать 1000°C, поскольку примесь толченой ракушки при нагревании до такой температуры рвет поверхность сосуда. Поэтому возможно, такую керамику обжигали отдельно, в восстановительной среде, например, в закрытых ямах или домашних печах. При этом примесь ракушки не выгорала, и изделие получалось достаточно прочным. Вопрос в том, что лишние затраты труда и топлива не вполне логичны с точки зрения энергоемкости производства.

Для чего же были нужна такая керамика в обществе с высоким уровнем гончарной технологии, когда в трипольском керамическом комплексе есть традиционная «кухонная» посуда с примесью шамота? Для того чтобы ответить на этот вопрос в Лаборатории научно-технических экспертизы Государственного Эрмитажа были проанализированы 25 образцов традиционной кухонной керамики и керамики с примесью толченой ракушки с поселений Поливанов Яр и Немиров для определения наличия в них следов пищи. Для этого был применен метод газовой хроматографии

с масс-спектрометрическим детектированием (ГХ-МС, ГХ-МС). Хроматограммы образцов керамики с примесью ракушек и керамики с примесью шамота показали наличие жирных кислот – животного жира. Однако образцы керамики с примесью шамота также содержат компоненты сосновой смолы и продукты ее термического разложения, которых нет в образцах «ракушечной» керамики [Starkowa 2017; Kalinina et al. 2018; Starkova, Uriuupov 2019, 136-137]. Этот факт может свидетельствовать о том, что пища готовилась на огне в посуде с примесью шамота, а посуда с примесью ракушек, скорее всего, использовалась для хранения продуктов животного происхождения. Можно предположить, что традиция хранения продуктов, возможно молочных, в сосудах с примесью толченой ракушки, была связана с контактами Триполья со скотоводческим населением, сложившимися в начале периода VI. Позже ее можно рассматривать в качестве своеобразной функциональной категории посуды.

В категории кухонной посуды сосуды на ножках – глубокие слабопрофилированные горшки, чаще всего декорированные вертикальными расчесами у венчика. Иногда у венчика расположен букраний. Все они встречаются в единичных экземплярах и небольших размеров (высотой 7-13 см) [Passek 1949: рис. 27, 5; Chernysh, Masson 1982, Табл. LXX, 89], поэтому их можно считать сосудами на одну порцию. В Средней Азии начала XX в., порционные сосуды на ножках использовались для быстрого разогревания небольшого количества пищи [Peshchereva 1959, 67-68].

Межкультурные связи в наибольшей степени проявляются в комплексах памятников, расположенных на периферии ареала культуры, в контактных зонах. Такой зоной в период Триполье ВП-СІ была Волынская возвышенность, где на этапе ВП некоторое время сосуществовало население трех археологических культур: трипольской, поздней фазы культуры Малица, классической фазы Люблинско-волынской культуры [Starkova, Zakościelna 2018]. Видимо, причиной тому были привлекавшие разнукulturное население богатейшие месторождения Волынского кремня. Уровень контактов мог здесь быть разным – от кратковременных и слу-

чайных, когда на трипольском поселении оказываются отдельные экземпляры импортной посуды, до долговременных с сосуществованием представителей нескольких археологических культур на одной территории и наличием смешанных керамических комплексов. Пример многокомпонентного комплекса представлен в Бодаках, где присутствует керамика с элементами малицкой и люблинско-волинской культур, но изготовленная на месте, по традиционной трипольской технологии [Skakun, Starkova 2003a]. В этом же регионе в составе инвентаря погребений могильника Острог-Земан, наряду с горшками, которые связаны с традициями западных энеолитических культур, были найдены традиционные трипольские кубки [Pozihovs'kij, Samolyuk 2008].

Отдельные элементы декора, характерные для культур Тисаполгар и Бодрогкерестур, такие как округлые уплощенные налепы, ручки трубчатой формы (туннельные) или их имитации встречаются на некоторых сосудах Триполья VII-СІ [Starkova 2008]. Аналогичные ручки и налепы широко распространены в культурах раннебронзового века, таких как Баден и Езеро. Однако формы трипольских ближе тисаполгарским, так что вполне возможно, что появление этого элемента связано именно с этой традицией [Palaguta, Starkova 2018, 116].

Относительно керамики «типа Кукутень С» в этот период, напротив, нельзя уверенно сказать, что она связана с каким-либо инокультурным влиянием. Присутствие аналогичных сосудов в культуре Чернавода I [Manzura 1999] не свидетельствует о том, что оттуда они пришли в Триполье-Кукутень – могло быть и обратное движение.

Структура керамического комплекса Триполье-Кукутень кардинально меняется на завершающем этапе культуры – Триполье СІІ, когда нарушается целостность ареала, и памятники занимают территорию несколькими компактными группами с существенными локальными различиями [Dergachev 1980]. Исчезают крупные поселения; значительные изменения происходят в системе хозяйства; появляются разнообразные погребальные комплексы, отсутствующие в «классическом» Триполье-Кукутень. Все это, очевидно, свидетельствует и об изменениях в составе населения.

Все это отражается и на структуре керамического комплекса позднейшего Триполья, где стирается граница между «столовой» и «кухонной» посудой, сокращается количество форм, увеличивается процент недекорированной керамики, значительно увеличивается процент сосудов с примесью толченых раковин [Dergachev 1980, 102, 106, 116]. В категории нерасписной керамики появляются новые формы сосудов, не характерные для Триполья. Керамика из погребений могла отличаться от поселенческой технологически: например, некоторые сосуды из Выхватинского могильника (фонды Государственного Эрмитажа), несмотря на тщательно выровненную, залощенную и декорированную внешнюю поверхность, внутри практически не обработаны, со следами от пальцев мастера, что не характерно для посуды с поселений предыдущего периода. Это свидетельствует, что многие позднетрипольские сосуды могли изготавливаться не для использования, а исключительно как часть погребального инвентаря.

Выводы

Трипольский керамический комплекс является сложным многокомпонентным образованием, сформировавшимся под влиянием многих факторов и изменяющимся на протяжении всего существования культуры с трансформациями в социально-хозяйственной деятельности населения. Тем не менее, функциональный набор посуды в целом достаточно устойчив, несмотря на локальные особенности отдельных групп памятников в разных регионах трипольского ареала, где можно выделить различия в декоре и нюансах форм.

При анализе трипольского керамического комплекса мы имеем дело главным образом с фрагментированными материалами и статистические подсчеты проводятся в основном венчикам или фрагментам других частей сосудов, возможных для идентификации формы. Однако, с учетом неизбежной ошибки, результаты статистики достаточно показательны и демонстрируют, как правило, сходную картину, где в основном преобладают в раннем и начале среднего периода – миски, кубки и «кухонная» посуда, а в Триполье VII-СІ – «амфоры» (биконические сосуды), кубки и миски. В большинстве случаев разницы в соотношении форм посуды

из построек и слоя практически одинаков, что объясняется в основном постдепозитарными факторами. То есть чаще всего мы получаем информацию о соотношении форм сосудов по поселению в целом, а не по отдельным объектам. Принадлежность отдельных сосудов конкретному жилищу можно определить лишь, когда они лежали на полу постройки компактными развалами под рухнувшим перекрытием, где обрзовывался относительно закрытый комплекс.

Появление некоторых новых категорий посуды может быть связано с появлением новых форм элементов хозяйства. Так, установлено, что происхождение керамики с примесью толченой ракушки было результатом контактов трипольского населения и скотоводческих племен период Триполье VI. Ее производство на более поздних этапах может объясняться использованием такой посуды для хранения нового вида продуктов, например молочных, традицию употребления которых, вероятно принесли именно скотоводы.

Некоторые формы сосудов могут быть многофункциональны. Например, конические

миски могли использоваться в качестве крышек для грушевидных сосудов и «амфор». Не исключено и то, что кратеры, сходные по форме со шлемовидными крышками, могли также иногда выполнять функцию крышек.

Необходимость исследования эволюции и трансформации керамического комплекса *per se* – самого по себе, как самостоятельного явления, а не как основы для хронологической и локальной сетки очевидна: необходимо понять логику его изменений, те закономерности, которые связывают его с изменениями системы хозяйствования и идеологических представлений. Обозначенными наблюдениями это не исчерпывается. Например, упущенным является один из важных аспектов: измерение объема сосудов. Здесь на сегодняшний день исключением является только недавняя работа Л. Шатило, где произведен замер объемов сосудов в комплексах ряда поселений томашовско-сушковской группы, периода расцвета поселений-гигантов в Буго-Днепровском междуречье [Shatilo 2021, 190-197, fig. 89-96].

Библиография

Arnold 1985: D.E. Arnold, *Ceramic Theory and Cultural Process* (Cambridge 1985).

Balabina 2004: V.I. Balabina, *Glinyanye modeli sanej kul'tury Kukuten'-Tripol'e i tema puti*. In: (ed. A.N. Gei) *Pamiatniki arheologii i drevnego iskusstva Evrazii: sbornik statei pamiaty Vitaliia Vasil'evicha Volkova* (Moskva 2004), 180-213 // В.И. Балабина, *Глиняные модели саней культуры Кукутень-Триполье и тема пути*. В: (ред. А.Н. Гей) *Памятники археологии и древнего искусства Евразии: Сборник статей памяти Виталия Васильевича Волкова* (Москва 2004), 180-213.

Bibikov 1959: S.N. Bibikov, *O retrospektivnom vosstanovlenii arheologicheskikh ostatkov na mestakh zaleganiia*. KSIA AN UkrSSR 9, 1959, 43-46 // С.Н. Бибииков, *О ретроспективном восстановлении археологияеских остатков на местах залегания*. КСИА АН УССР 9, 1959, 43-46.

Burdo 2005: N.B. Burdo, *Balkano-karpats'ki ta dunais'ki elementi v keramichnih kompleksakh rann'ogo Tripillia*. In: (red. V.V. Otroshchenko) *Na poshanu Sofii Stanislavovni Berezans'koï (zbirka naukovikh prac')* (Київ 2005), 38-51 // Н.Б. Бурдо, *Балкано-карпатські та дунайські елементи в керамічних комплексах раннього Трипілля*. В: (ред. В.В. Отрошенко) *На пошану Софії Станіславовни Березанської (збірка наукових праць)* (Київ 2005), 38-51.

Burdo 2007: N.B. Burdo, *Spil'ni keramichni traditsii kul'tur Karpato-dunais'kogo regionu dobi rann'ogo eneolitu*. In: (red. L. Bakalarska) *Wspólnota dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski* (Warszawa 2007), 270-288 // Н.Б. Бурдо, *Спільні керамічні традиції культур Карпато-дунайського регіону доби раннього енеоліту*. In: (red. L. Bakalarska) *Wspólnota dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski* (Warszawa 2007), 270-288.

Burdo 2018: N.B. Burdo, *Struktura i sotsial'nye modeli kul'tury Kukuten' A – Tripol'e VI*. *Stratum plus* 2, 2018, 17-34 // Н.Б. Бурдо, *Структура и социальные модели культуры Кукутень А – Триполье VI*. *Stratum plus* 2, 2018, 17-34.

Cehak 1933: H. Cehak, *Plastika eneolitycznej kultury ceramiki malowanej w Polsce*. *Światowit* XIV, 1933, 164-252.

Chernysh, Masson 1982: E.K. Chernysh, V.M. Masson, *Eneolit Pravoberezhnoi Ukrainy i Moldavii*. In: (red. V.M. Masson, N.Ia. Merpert) *Eneolit SSSR. Arkheologija SSSR* (Moskva 1982), 165-320 // Е.К. Черныш, В.М. Массон,

Энеолит Правобережной Украины и Молдавии. В: (ред. В.М. Массон, Н.Я. Мерперт) Энеолит СССР. Археология СССР (Москва 1982), 165-320.

DeBoer, Lathrap 1979: W.R. DeBoer, D.W. Lathrap. The Making and Breaking of Shipibo-Conibo Ceramics. In: (ed. C. Kramer) *Ethnoarchaeology: Implications of Ethnography for Archaeology* (New York 1979), 102-138.

Dergachev 1980: V.A. Dergachev, *Pamiatniki pozdnego Tripol'ia (opyt klassifikatsii)* (Kishinev 1980) // В.А. Дергачев, *Памятники позднего Триполья (опыт классификации)* (Кишинев 1980).

Himner 1933: M. Himner, *Étude sur la civilisation prémycénienne dans le bassin de la Mer Noire d'après des fouilles personnelles*. Światowit XIV, 1933, 26-163.

Kalinina et al. 2018: K.B. Kalinina, E.G. Starkowa, S.O. Urjupow, *Nauki przyrodnicze w badaniu ceramiki kultury trypolskiej: problemy i perspektywy*. In: (red. A. Zakościelna) *Badania archeologiczne w Polsce śródkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2017: streszczenia referatów XXXIV konferencji* (Lublin. 2018), 12.

Kalinina, Starkova 2012: K.B. Kalinina, E.G. Starkova, *Issledovaniia svyazuiushchikh krasochnykh sloev keramiki kul'tury Tripol'e-Cucuten'*. In: (eds. V.A. Alekshin et al.) *Kul'tury stepnoi Evrazii i ikh vzaimodeistvie s drevnimi tsivilizatsiyami. Materialy mejdunarodnoi nauchnoi konferentsii, posvyashchanoi 110-letiiu so dnia rozhdeniia vydaiushchegosia rossiiskogo arkheologa Mikhaila Petrovicha Griaznova*, Кн. 1 (Sankt-Peterburg 2012), 384-390 // К.Б. Калинина, Е.Г. Старкова, *Исследования связующих красочных слоев керамики культуры Триполье-Кукутень*. В: (ред. В.А. Алёшкин и др.) *Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. Материалы международной научной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения выдающегося российского археолога Михаила Петровича Грязнова*, Кн. 1 (Санкт-Петербург 2012), 384-390.

Kovaleva 2012: I.F. Kovaleva, *Skelianskaia kul'tura. Istoriografiia problem*. In: (ed. I.F. Kovaleva) *Problemy arheologii Podniprova (Dnipropetrovsk 2012)*, 3-11 // И.Ф. Ковалева, *Скелянская культура. Историография проблем*. В: (ред. И.Ф. Ковалева) *Проблемы археологии Поднепровья (Днепропетровск 2012)*, 3-11.

Kozhin 1989: P.M. Kozhin, *Znachenie keramiki v izuchenii drevnikh etnokul'turnykh protsessov*. In: (ed. V.I. Molodin) *Keramika kak istoricheskii istochnik* (Novosibirsk 1989), 54-70 // П.М. Кожин, *Значение керамики в изучении древних этнокультурных процессов*. В: (ред. В.И. Молодин) *Керамика как исторический источник* (Новосибирск 1989), 54-70.

Kozhin 1990: P.M. Kozhin, *Izuchenie bronzovogo veka v Primor'e*. (Rets. na: V.I. D'iakov. *Primor'e v epokhu bronzy*. Vladivostok, 1989). *Izvestiia Dal'nevostochnogo otdeleniia AN SSSR* 1, 1990, 118-121 // П.М. Кожин, *Изучение бронзового века в Приморье* (Рец. на: В.И. Дьяков, *Приморье в эпоху бронзы*. Владивосток, 1989). *Известия Дальневосточного отделения АН СССР* 1, 1990, 118-121.

Kruts et al. 2005: V.A. Kruts, A.G. Korvin-Piotrovskii, S.N. Ryzhov, G.N. Buzyan Galina, E.V. Ovchinnikov, D.K. Chernovol, V.V. Chabaniuk, *Issledovanie poselenii-gigantov tripol'skoi kul'tury v 2002-2004 gg.* (Kiev 2005) // В.А. Круц, А.Г. Корвин-Пиотровский, С.Н. Рыжов, Г.Н. Бузян, Э.В. Овчинников, Д.К. Черновол, В.В. Чабанюк, *Исследование поселений-гигантов трипольской культуры в 2002-2004 гг.* (Киев 2005).

Kruts et al. 2008: V. Kruts, A. Korvin-Piotrovskii, S. Ryzhov, D. Chernovol, *Issledovaniia 2005-2006 gg. v Tal'iankah*. In: (red. A. Korvin-Piotrovskii, F. Menotti) *Tripol'skaia kul'tura v Ukraine. Poselenie-gigant Tal'ianki* (Kiev, 2008), 71-108 // В. Круц, А. Корвин-Пиотровский, С. Рыжов, Д. Черновол, *Исследования 2005-2006 гг. в Тальянках*. В: (ред. А. Корвин-Пиотровский, Ф. Менотти) *Трипольская культура в Украине. Поселение-гигант Тальянки*. Киев (2008), 71-108.

Longacre 1985: W.A. Longacre, *Pottery use-life among the Kalinga, Northern Luzon, the Philippines*. In: (ed. B.A. Nelson) *Decoding prehistoric ceramics* (Edwardsville 1985), 334-346.

Manzura 1999: I. Manzura, *Cernavoda I culture* In: (ed. L. Nikolova) *The Balkans in Later Prehistory. Periodization, Chronology and Cultural Development in the Final Copper and Early Bronze Age (Fourth and Third Millennium BC)*. Chapter 7. BAR International Series 791 (Oxford 1999), 93-174.

Marinescu-Bilcu, Bolomey 2000: S. Marinescu-Bilcu, A. Bolomey. *Drăgușeni. A Cucutenian Community* (București 2000).

Mills 1989: B.J. Mills, *Integrating functional analyses of vessels and sherds through models of ceramic assemblage formation*. *World Archaeology* 21 (1), 1989, 133-147.

Ovchinnikov 2014: E.V. Ovchinnikov, *Tripil'ska kul'tura Kanivs'kogo Podniprova (etapi VII-Cl)* (Kiiv 2014) // Э.В. Овчинников, *Трипільська культура Канівського Подніпров'я (етапи VII-Cl)* (Київ 2014).

Palaguta 2007a: I. Palaguta, *Tripolye Culture during the Beginning of the Middle Period (BI): The relative chronology and local grouping of sites*. BAR International series, 1666 (Oxford 2007).

Palaguta 2007b: I. Palaguta, *"Binoklevidnye" izdeliya v kul'ture Tripol'e-Kukuten': opyt issledovaniya kategorii «kul'tovyh» predmetov*. *Revista Arheologică, SN III* (1-2): 2007, 110-137 // И. Палагута, *«Биноклевидные» изделия*

лия в культуре Триполье-Кукутень: опыт комплексного исследования категории «культовых» предметов. *Revista Arheologică*, SN III (1–2), 2007, 110–137.

Palaguta 2009: I. Palaguta, “Technical decoration” of the Tripolye Ceramics. *Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia* 37 (2), 2009, 85–91.

Palaguta 2016a: Palaguta I. ‘Snakes’ ornaments in Cucuteni-Tripolye: icon, symbol or signal? (to the problem on interpretation of decorative motifs). In: (ed. C.-E. Ursu, A. Poruciu, C.-M. Lazarovici) *Between Earth and Heaven – Symbols and signs. In memory of Henrieta Todorova. Papers presented at the international symposium “From symbols to signs – Signs, symbols, rituals in sanctuaries”*: Suceava, Romania, 11–13 September 2015 (Suceava 2016), 337–351.

Palaguta 2016b: I.V. Palaguta, Tripol’skaia kul’tura v nachale razvitogo perioda (BI): odnositel’naia khronologii i lokal’nye varianty pamiatnikov (Kiev 2016) // И.В. Палагута, Трипольская культура в начале развитого периода (BI): относительная хронология и локальные варианты памятников (Киев 2016).

Palaguta 2019: I.V. Palaguta, O metodakh issledovaniia keramicheskikh kompleksov i printsipakh lokal’no-khronologicheskogo deleniia Tripol’ia BI – Kukuten’ A. *Revista Arheologică, serie nouă*, vol. XV, nr. 2, 2019, 29–40 // И.В. Палагута, О методах исследования керамических комплексов и принципах локально-хронологического деления Триполья BI – Кукутень А. *Revista Arheologică, serie nouă*, vol. XV, nr. 2, 2019, 29–40.

Palaguta, Starkova 2018: I.V. Palaguta, E.G. Starkova, Problems of the relative chronology of the Tripolye-Cucuteni and neighbouring cultures in the Balkan-Carpathian area: 14C dates and archaeological materials. In: (ed. E.N. Nosov et al.) *Principles and Methods of Dating in Archaeology (Neolithic – Middle Ages)* (Saint Petersburg 2018), 99–125.

Passek 1949: T.S. Passek, Periodizatsiia tripol’skikh poselenii. *MIA SSSR* 10, 1949 // Т.С. Пассек, Периодизация трипольских поселений. *МИА СССР* 10 (Москва; Ленинград 1949).

Peshchereva 1959: E.M. Peshchereva, 1959. Goncharnoe proizvodstvo Srednei Azii. *Trudy Instituta etnografii im. N.N. Mikluho-Maklaia, novaia seriia*, t. XLII (Moskva, Leningrad 1959) // Е.М. Пещерева, Гончарное производство Средней Азии. Труды института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Новая серия, т. XLII (Москва, Ленинград 1959).

Podvigina et al. 1999: N.L. Podvigina, S.A. Pisareva, V.N. Kireeva, I.V. Palaguta, Issledovanie raspisnoi eneoliticheskoi keramiki kul’tury Tripol’e-Kukuteni (IV–III tys. do n.e.). *Khudozhestvennoe nasledie. Khranenie, issledovanie, restavratsiia* 17, 1999, 33–37 // Н.Л. Подвигина, С.А. Писарева, В.Н. Киреева, И.В. Палагута, Исследование расписной энеолитической керамики культуры Триполье-Кукутень (IV–III тыс. до н.э.). Художественное наследие. Хранение, исследование, реставрация 17, 1999, 33–37.

Popova 2003: T.A. Popova, *Mnogosloinoe poselenie Polivanov Iar. K evoliutsii tripol’skoi kul’tury v Srednem Podnestrov’e* (Sankt-Peterburg 2003) // Т.А. Попова, Многослойное поселение Поливанов Яр. К эволюции трипольской культуры в Среднем Поднестровье (Санкт-Петербург 2003).

Pozihovs’kij, Samolyuk 2008: O.L. Pozihovs’kij, V. Samolyuk. Eneolitichnii kremaciinii mogil’nik v okolitsiakh Ostroga na Zahidnii Volini. *Arheologiiia* 1, 2008, 28–41 // О.Л. Позиховский, В. Самолук, Энеолитичний кремаційний могильник в околицях Острога на Західній Волині, *Археологія* 1, 2008, 28–41.

Shatilo 2021: L. Shatilo, *Tripolye Typo-chronology: Mega and Smaller Sites in the Sinyukha River Basin* (Leiden 2021).

Skakun, Starkova 2003a: N.N. Skakun, E.G. Starkova. K voprosu o mezhkul’turnykh svyaziakh v epokhu razvitogo Tripol’ia (po keramicheskim kompleksam poseleniia Bodaki). In: (ed. V.I. Timofeev) *Neolit-eneolit Yuga i neolit Severa Vostochnoi Evropy (novye materialy, issledovaniia, problemy neolitizatsii regionov)* (Sankt-Peterburg 2003), 132–139 // Н.Н. Скакун, Е.Г. Старкова, К вопросу о межкультурных связях в эпоху развитого Триполья (по керамическим комплексам трипольского поселения Бодаки). В: (ред. В. Тимофеев) *Неолит-энеолит Юга и неолит Севера Восточной Европы (новые материалы, исследования, проблемы неолитизации регионов)* (Санкт-Петербург 2003), 132–139.

Skakun, Starkova. 2003b: N.N. Skakun, E.G. Starkova, Osobennosti keramicheskogo kompleksa tripol’skogo poseleniia Bodaki. In: (ed. O. Korvin-Piotrovskii) *Tripil’ski poselennia-giganti: Materiali mizhnarodnoi konferentsii* (Kiiv 2003), 148–160 // Н.Н. Скакун, Е.Г. Старкова, Особенности керамического комплекса трипольского поселения Бодаки. В: *Трипільські поселення-гіганти: Матеріали міжнародної конференції* (Київ 2003), 148–160.

Smirnova et al. 2018: G.I. Smirnova, M.Iu. Vakhtina, M.T. Kashuba, E.G. Starkova (Prilozheniia: K.B. Kalinina, A. Zakos’tsel’na, M. Kershner, Kh. Mommzen, S.V. Khavrin), *Gorodishche Nemirov na reke Iuzhnyi Bug. Po materialam raskopok v XX veke iz kollektzii Gosudarstvennogo Ermitazha i Nauchnogo arkhiva IIMK RAN* (Sankt-Peterburg 2018) // Г.И. Смирнова, М.Ю. Вахтина, М.Т. Кашуба, Е.Г. Старкова (Приложения: К.Б. Калинина, А. Закосьцельна, М. Кершнер и Х. Моммзен, С.В. Хаврин). *Городище Немиров на реке Южный Буг. По*

материалам раскопок в XX веке из коллекций Государственного Эрмитажа и Научного архива ИИМК РАН (Санкт-Петербург 2018).

Sorochin 2002: V. Sorochin, Aspectul regional cucutenian Drăgușeni-Jura (Piatra-Neamț 2002).

Starkova 1998: E.G. Starkova, Statistika i planigrafia keramicheskogo kompleksa tripol'skogo poseleniia Bodaki: po materialam postroek. In: (red. N. Petrov) Poseleniia: sreda, kul'tura, sotsium. Materialy konferentsii (Sankt-Peterburg 1998), 68-73 // E.G. Старкова, Статистика и планиграфия керамического комплекса трипольского поселения Бодаки: по материалам построек. В: (ред. Н. Петров) Поселения: среда, культура, социум. Материалы конференции (Санкт-Петербург 1998), 68-73.

Starkova 2008: E.G. Starkova, Keramika tipa Kukuteni C na tripol'skih pamiatnikakh perioda VII-СI. Rossisskaia arkheologiya 3, 2008, 16-25 // E.G. Старкова, Керамика типа Кукутень С на трипольских памятниках периода VII-СI. Российская археология 3, 2008, 16-25.

Starkova 2011: E.V. Starkova, Keramicheskie komplekсы finala razvitogo Tripol'ia: po materialam poselenij Podol'skoi vozvyshennosti i Verkhnego Podnestrov'ia. Avtoreferat dissertatsii ... kandidata istoricheskikh nauk (Sankt-Peterburg 2011) // E.V. Старкова, Керамические комплексы финала развитого Триполья: по материалам поселений Подольской возвышенности и Верхнего Поднестровья. Автореферат диссертации ... кандидата исторических наук (Санкт-Петербург 2011).

Starkova 2013: E. Starkova, The Krinichki settlement (Tripolye culture): old collections revisited. Reports of the State Hermitage Museum LXX, 2013, 5-17.

Starkowa 2017: E. Starkowa, 2017. Elementy stepowe w kulturze Cucuteni-Trypole: przyczynek do dyskusji. In: (red. A. Zakościelna) Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2016: streszczenia referatów XXXIII konferencji (Lublin 2017), 15.

Starkova, Uriupov 2019: E.G. Starkova, S.O. Uriupov, Keramika s primes'iu rakushki v Tripol'skoi kul'ture: istoriia odnoi gipotezy. In: (A.V. Poliakov, E.S. Tkach) Drevnosti Vostochnoi Evropy, Tsentral'noi Azii i Iuzhnoi Sibiri v kontekste svyazi i vzaimodeistvii v evraziiskom kul'turnom prostranstve (novye dannye i kontseptsii). Materialy mezhdunarodnoi konferentsii, 18-22.11.2019. T. II (Sankt-Peterburg 2019), 136-138 // E.G. Старкова, С.О. Урюпов, Керамика с примесью ракушки в Трипольской культуре: история одной гипотезы. В: (ред. А.В. Поляков, Е.С. Ткач) Древности Восточной Европы, Центральной Азии и Южной Сибири в контексте связей и взаимодействий в евразийском культурном пространстве (новые данные и концепции): Материалы Международной конференции, 18-22 ноября 2019 г. Т. II. (Санкт-Петербург 2019), 136-138.

Starkova, Zakościelna 2018: E. Starkova, A. Zakościelna, Traditions of ceramics production in the Central and Eastern Europe Eneolithic: Tripolye, late Malice and Lublin-Volhynian cultures. Sprawozdania Archeologiczne 70, 2018, 67-85.

Zbenovich 1989: V.G. Zbenovich, Rannii etap tripol'skoi kul'tury na territorii Ukrainy (Kiev 1989) // В.Г. Збенович, Ранний этап трипольской культуры на территории Украины (Киев 1989).

Илья Палагута, доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой искусствоведения, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица, Соляной пер. 13, Санкт-Петербург, Российская Федерация, e-mail: ipalaguta@yandex.ru

Елена Старкова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела археологии Восточной Европы и Сибири, Государственный Эрмитаж, Дворцовая наб. 34, Санкт-Петербург, Российская Федерация, e-mail: astarkova2012@yandex.ru